

Ван Янься

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ВИКЛАДАННІ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Анотація. У роботі розкриваються особливості реалізації міжпредметних зв'язків у викладанні образотворчого, театрального, хореографічного і музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти Китайської Народної Республіки. Схарактеризовано застосування під час уроків китайського театру тіней, танцювальних вправ, вивчення китайського народного художнього мистецтва та народної музики, а також регіональних особливостей Китаю. Розкрито зв'язки елементів художнього мистецтва та музичних творів.

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, школярі, мистецькі дисципліни, заклад загальної середньої освіти, Китайська Народна Республіка.

Abstract. The work presents the specific features of the implementation of interdisciplinary links in the process of teaching visual, theatrical, choreographic and musical arts in general secondary educational institutions of the People's Republic of China. The use of Chinese shadow theatre, dance exercises, study of Chinese folk art and folk music as well as the regional features of China is characterized. The connections between the elements of artistic and musical works are revealed.

Key words: interdisciplinary links, schoolchildren, artistic disciplines, general secondary educational institution, the People's Republic of China.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Міжпредметні зв'язки в навчанні є одним зі шляхів формування широкого світогляду особистості, її повноти знань, навичок самостійного мислення і творчих умінь. Мистецтво є вдалим засобом реалізації міжпредметних зв'язків, оскільки його елементи легко впроваджуються у процес навчання всіх інших навчальних предметів, що сприяє поглибленню навчання, активізації учнів і більш рівномірному впливу на особистість (її емоції, мислення, волю). Найтісніші міжпредметні зв'язки реалізуються на уроках художньо-естетичного циклу і виявляються між мистецькими дисциплінами, зокрема: літературою, образотворчим мистецтвом, музикою, хореографією, театральним мистецтвом тощо.

У закладах загальної середньої освіти Китайської Народної Республіки (КНР) значна увага приділяється формуванню творчих здібностей школярів, їх міцних знань і самостійного мислення. З цією метою педагоги досліджують різноманітні міждисциплінарні

зв'язки, що існують між навчальними предметами, зокрема мистецькими дисциплінами, і реалізують їх під час інтегрованих уроків, де застосовуються різноманітні методи навчання, що поєднують навчальний матеріал різних мистецьких дисциплін.

З огляду на це доцільним є дослідження реалізації міжпредметних зв'язків у викладанні мистецьких дисциплін у закладах загальної середньої освіти КНР.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливі відзначити, що окремі питання реалізації міжпредметних зв'язків у мистецькій освіті КНР висвітлювалися як українськими, так і зарубіжними вченими. Так, О. Іонова, Ю. Лахмотова, С. Лупаренко [1] висвітлюють реалізацію інтегрованого підходу до естетичного виховання школярів у КНР. Го Мінь [4] і Хе Лінгна [6] розкривають міждисциплінарне навчання художньому мистецтву та музиці. Сr. Martin [2] і Лян Маочунь [5] вивчають значення музичного мистецтва у викладанні різних навчальних предметів. Утім, питання реалізації міжпредметних зв'язків у викладанні мистецьких дисциплін у закладах загальної середньої освіти КНР не стало предметом детального вивчення, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є визначення особливостей реалізації міжпредметних зв'язків у викладанні образотворчого, театрального, хореографічного і музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти Китайської Народної Республіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Міжпредметні зв'язки під час вивчення мистецьких дисциплін у закладах загальної середньої освіти в КНР реалізуються завдяки використанню театру тіней.

Так, театр тіней (або гра ліхтарів) є різновидом китайської народної драми, у якій оповідання інсценуються з використанням силуетів персонажів, що зроблені зі шкіри тварин або картону. Такий театр тіней є одним із найдавніших видів драматичного мистецтва у КНР та визнаним світовим культурним та мистецьким надбанням. Театр тіней поєднує живопис, скульптуру, літературу, музику та сценічні уявлення, має високу історичну, культурну та художню цінність і відомий як «живий камінь» китайського народного мистецтва.

Театр тіней застосовується, щоб дати учням можливість краще зрозуміти мистецтво та музику, а також розвивати творчі здібності учнів, їхні художні й музичні навички, сприйняття музики, уміння співпрацювати в музиці та мистецтві, загалом.

Основні знання та вміння, на розвиток яких спрямовується театр тіней, включають: написання сценаріїв, розподіл завдань серед учасників, складання звітів про виконану роботу; вигадкування образів тіньових лялькових персонажів, вибір матеріалів для їх виготовлення, вирізання і збирання суглобів персонажів; усебічна оцінка динаміки та емоційної експресії персонажів; вибір музики, саундтреку та монтаж тіньової лялькової вистави; уміння спілкуватися, слухати та робити пропозиції під час групового співробітництва; формування творчої команди, ознайомлення з літературою, визначення плану тіньової вистави; організаторські та координаційні навички, формування критичного

мислення. здатність ідентифікувати та розв'язувати технічні й творчі проблеми [3]. Зазвичай для театру тіней діти виготовляють матеріали власноруч [2].

Жанри художнього мистецтва та музики мають спільні риси, що можна застосовувати в освітньому процесі. Наприклад, китайське класичне мистецтво та класична музика, китайське народне мистецтво та народна музика мають схожу основу, та їх твори також мають певні загальні характеристики. Китайський класичний пейзаж «Подорож горами та струмками» є репрезентативним твором художника династії Північна Сун Фань Куана. Відчуття величних гір та дзюрчання води в класичній музиці допомагає школярам глибше зрозуміти величний та піднесений художній задум твору та поглибити його розуміння. Також на уроці «Китайське народне мистецтво» учні розглядають картини, що зображують сільські краєвиди, одночасно слухаючи або виконуючи народну музику «Гірський мінор Імен» [4].

Поєднання аудіовізуальних відчуттів може покращити розуміння учнями суті певного напрямку художнього мистецтва та оцінити красу музики та живопису, щоб досягти оптимізації навчання [4].

Інтеграція викладання образотворчого мистецтва та музики може здійснюватися за рахунок поєднання окремих елементів мистецтва та музичних творів. З точки зору художньої освіти контраст між високими та низькими, швидкими та повільними ритмами та тембрами в музиці відповідає щільності, віртуальній реальності, товщині та глибині ліній, а також зміні відтінку, легкості та чистоти в музиці. кольори. Наприклад, на уроці «Декоративний штриховий малюнок» вчителі можуть пов'язати тембр музичних інструментів з характеристиками ліній у декоративному штриховому малюнку, а товщину і тонкість ліній – виражати через мелодії, а зміна світла і тіні схожа на ефект тембру в музиці. Звичайно, це не просте накладання курсів образотворчого мистецтва та музики, а основна увага приділяється внутрішньому зв'язку та проникненню знань двох навчальних предметів для досягнення спільного навчальної мети [4].

Завдяки вільній творчій діяльності учні можуть осягати основні елементи музики, такі як швидкість, сила, ритм та коливання висоти тону, а потім виявляти емоції в музиці. Це сприяє розвитку уяви і фантазії учнів, їхнього творчого мислення й ентузіазму в навчанні [4].

Окрім того, під час інтегрованих уроків діти зображують пейзажі та музичні інструменти різних регіонів країни, які вони вивчають. Під час прослуховування музики, школярам пропонується обрати фарби або кольорові олівці і спробувати «зобразити музику» за власними відчуттями та зробити аналіз зображення [2].

Під час вивчення нескладної ритмічної музики учням також пропонується застосовувати активні танцювальні рухи: кожен учень, тримаючи стрічку в руках, рухається в ритм музиці й одночасно махає стрічкою, плескає в долоні, тупає ногами. Учитель може зобразити учням на дошці схему виконання танцювальних рухів, де вертикальною лінією

позначені кроки ногами, горизонтальною лінією – відкриття рук, синьою крапкою – хлопок уліво, червоною крапкою – хлопок управо, а жовтою хвилястою лінією – махання стрічкою [2].

Висновки. Отже, під час інтегрованих уроків здійснюється поєднання музичного, театрального, образотворчого й танцювального мистецтв. Окрім того, велике значення при вивченні мистецьких дисциплін у закладах загальної середньої освіти в КНР має врахування регіональних особливостей: учні виготовляють різноманітні матеріали для китайського театру тіней, прослуховують національну музику і зображують природу різних регіонів Китаю тощо.

Список використаних джерел

1. Іонова О., Лупаренко С., Лахмотова Ю. Інтегрований підхід до естетичного виховання школярів у КНР. *Освітологічний дискурс*. 2020. № 1(28). С. 143–154. DOI: doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.12
2. Martin Cr. Discovering the East of China: Chinese Music in Elementary School. URL : <https://folkways.si.edu/discovering-east-china-elementary-school/lullaby-vocal-outdoor-solo-programmatic/music/tools-for-teaching/smithsonian> (дата звернення: 08.12.2019).
3. 教学观察 | 音乐、美术跨学科 PBL 项目式学习：皮影戏《广陵散》，2022. [Викладання спостереження. Міждисциплінарне навчання музиці та мистецтву на основі проектів PBL: тінювий ляльковий театр «Гуанлін Сан». 2022]. URL : http://www.bfsutw.com/News/news_item/id/204 (дата звернення: 07.02.2023).
4. 郭敏. 美术与音乐跨学科教学促进美术教师课程融合能力提升. 2020. [Го Мін. Міждисциплінарне навчання мистецтву та музиці сприяє покращенню спроможності вчителів мистецтва інтегруватися у навчальну програму. 2020]. URL : <https://zjyxx.net/newsinfo/1307145.html> (дата звернення: 07.02.2023).
5. 梁茂春. 中国当代音乐. 上海: 音乐学院出版社 2004. 257 页 [Лян Маочунь. Сучасні китайські музики. Шанхай: Вид-во Шанхайської академії музики, 2004. 257 с.].
6. 何玲娜. 乡村学校“音乐+X”跨学科教学研究. 中国教育新闻网. 2022 [Хе Лінгна. Дослідження міждисциплінарного викладання «Музика + X» у сільських школах. *Мережа новин про освіту в Китаї*. 2022]. URL : https://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e4705902kq71.html (дата звернення: 06.02.2023).